

Editorial

Estimados lectores y lectoras:

Es con profunda satisfacción que presentamos el primer número del Volumen 1 (2024) de la Revista de Medicina Familiar y Comunidad de la Universidad Nacional de Asunción. Este lanzamiento representa un hito significativo en la historia de la medicina familiar en la Facultad de Ciencias Médicas y marca el inicio de un nuevo espacio académico dedicado a fortalecer y difundir el conocimiento en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria en Paraguay.

Los diez artículos originales que conforman este número inaugural abordan temáticas diversas y fundamentales para nuestra especialidad. El primer trabajo, realizado por Núñez Almeida y Cipolla, examina la calidad de vida profesional de nuestros médicos residentes, proporcionando información valiosa sobre las dimensiones de apoyo directivo, demandas laborales y motivación intrínseca. Sus hallazgos nos permiten identificar áreas de mejora en nuestro programa de residencia y desarrollar estrategias para optimizar el bienestar de nuestros profesionales en formación.

En la línea de investigación sobre adherencia terapéutica, presentamos dos estudios complementarios. Oviedo Baccon y Pavón analizan la rela-

ción entre la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento antihipertensivo, mientras que Am Gaiada y colaboradores exploran los factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico en mujeres con hipotiroidismo. Ambos trabajos aportan perspectivas relevantes para mejorar el manejo de estas condiciones crónicas prevalentes en nuestra población.

La calidad de atención en servicios de medicina familiar es abordada por González Cuevas y Pavón, quienes evalúan el grado de satisfacción de los usuarios. Sus resultados nos brindan información crucial para optimizar nuestros servicios y mejorar la experiencia de atención de nuestros pacientes.

El bienestar de nuestros residentes continúa siendo un tema central en este número, con el trabajo de Godoy Martínez sobre calidad del sueño en médicos residentes, y el estudio de Vargas Obregón y Cipolla sobre estrategias de afrontamiento del estrés. Estos trabajos complementan nuestra comprensión de los desafíos que enfrentan nuestros profesionales en formación y sugieren intervenciones potenciales para apoyarlos.

Monges Villalba y Pavón nos presentan una caracterización detallada de la estructura familiar de los pacientes que acuden a nuestros servicios, proporcionando información valiosa para comprender mejor el contexto familiar de nuestra población atendida.

En el ámbito de la salud adolescente, Benítez Duarte y Maciel Welko abordan un tema de creciente preocupación: las conductas alimentarias de riesgo y la percepción de la imagen corporal. Sus hallazgos son particularmente relevantes para el desarrollo de estrategias preventivas en esta población vulnerable.

Torres Bogarín y Pavón analizan los patrones de referencias médicas en nuestro servicio, proporcionando datos importantes para optimizar la coordinación entre niveles de atención y mejorar la continuidad del cuidado.

El trabajo de Almada Penayo y Pavón sobre sobrepeso y obesidad en postulantes a la carrera de medicina nos ofrece una perspectiva única

sobre la salud de nuestros futuros profesionales, destacando la importancia de promover estilos de vida saludables desde la formación temprana.

Cerramos este número con una reflexión fundamental del Dr. Alcides Chaux sobre el papel de la investigación científica en el avance de la medicina familiar, artículo que encapsula perfectamente el espíritu y la misión de nuestra revista.

Este primer número refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y la práctica basada en la evidencia. Agradezco especialmente a nuestro equipo editorial, autores y comité científico por su dedicación y rigor científico. La diversidad y calidad de los trabajos presentados auguran un futuro prometedor para nuestra publicación.

Invitamos a toda la comunidad académica y profesional a considerar nuestra revista como un espacio para compartir sus investigaciones y experiencias. Este número inaugural marca el comienzo de lo que esperamos sea una contribución duradera y significativa al desarrollo de la medicina familiar y comunitaria en Paraguay y la región.

Prof. Dr. Andrés Szwako

Director

Revista de Medicina Familiar y Comunidad
Universidad Nacional de Asunción